

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOIIY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOIIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
Yakubov Temur G'anibekovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
Ziyodullayev Qahramon	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
Toshev Akmal Salimovich	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
Madaminov Bekzod Allayarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
Djumanova Rano Fayzullayevna	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
Vafiyev Raxim Xalimjonovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
Nigora Nurmatova	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
Allabergenova Nilufar Shermetovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
Abdinazarov Xusan Shaymanovich	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
Jabbarova Charos Aminovna	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
Alikulov Samar Abdirashidovich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
Камолова Феруза Кахрамоновна	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ABC) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHATLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHATLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохиروвна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNINI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKILOTLARIDA TO'LOV QOBILIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOY MAS'ULIYAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVIROPA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	
MAHALLIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASI	847
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	850
Raxmonov Aziz Iskandarovich	
COST ANALYSIS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PLANTS.....	855
Rahmatullayev Mirjalol Khatam ogli	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIJORAT SIRINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	861
Butayev Dilshod Eshbekovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ: НАДЁЖНОСТЬ ОТЧЁТНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.....	867
Бозорова Озода Рахимовна	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI.....	872
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
XALQARO STANDARTLARNI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA AUDITORLAR VA KORXONALAR UCHUN AMALIY TAVSIYALAR.....	877
Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	882
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH.....	888
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI SOLIQ IMTIYOZLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI.....	894
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	901
Абилов Эльман Худаверди оглы	
QURILISH SOHASIDA KORPORATIV IJTIMOY MAS'ULIYAT: XALQARO TAJRIBA VA QIYOSIY TAHLIL.....	906
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
TADBIRKORNING KREDIT, FOIZ, SOLIQ TO'LOVLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI XUSUSIDA.....	914
Hakimov Odil Arziqulovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI.....	918
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KORXONALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	930
Uzakova Umida Ruziyevna	
INVESTITSIYA JALB QILISHNING HUDUDIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY MAZMUNI.....	936
Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATINI OSHIRISHDA TURISTIK ZONALARNING AHAMIYATI.....	940
Umarova Mahliyo Yaxshiboy qizi	
HUDUD OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SANOATI ISHLAB CHIQARISH KO'RSATKICHLARI SAMARADORLIGINING EKONOMETRIK VA STATISTIK TAHLILI.....	945
Xursanov Sherzod Ulaboyevich	
YUK TASHUVLARIDA LOGISTIK PROVAYDERLAR FAOLIYATINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	951
Mannapova Feruza Faxriddin qizi	

MAMLAKAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	956
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
IQTISODIYOTDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI RAQOBATCHILIK MUHITINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	963
Maxmudova Ferangis Raxmatillayevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT TARAQQIYOTINING HOLATI VA USTUVOR MAQSADLI KO'RSATKICHLARI	968
Saidova Madinaxon Hoshimjon qizi	
FERMER XO'JALIKLARINING O'ZBEKISTON AGRAR SEKTORIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....	973
Islamova Dilnoza Isamidinovna	
ZIYORAT TURIZMINING MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	978
Uzaqov Jamshid Norboyevich	
TIJORAT BANKLARINING EMISSION OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	983
Shaymanov Mexriddin Ibragimovich	
ISLOM MOLIYASIDA MAJBURIYAT VA OMONAT MEXANIZMLARI: RAHN, VADIYA VA HAVALA.....	987
Sadikova Ra'no Abdullaevna	
FIRIBGARLIK BILAN BOG'LIQ AUDITORLIK TEKSHIRUVI RISKLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI	991
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ UZAUTO MOTORS.....	996
Шарипов К.А., Зайнутдинова У.Дж.	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ UZAUTO MOTORS

Шарипов К.А.

Доктор технических наук, проф.,

Зайнутдинова У.Дж.

Кандидат экономических наук, доц.,

Аннотация. В статье проведена комплексная оценка финансовых результатов UzAuto Motors. На основе сравнительного и коэффициентного анализа исследована динамика выручки, прибыли, показателей рентабельности и финансовой устойчивости. Выявлено снижение маржинальности и доходности собственного капитала при одновременном укреплении структуры капитала и снижении долговой нагрузки. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию финансовых результатов предприятия, направленные на оптимизацию затрат, управление оборотным капиталом и формирование сбалансированной структуры финансирования.

Ключевые слова: финансовые результаты, рентабельность, финансовая устойчивость, структура капитала, финансовый анализ, промышленное предприятие, эффективность деятельности.

Annotatsiya. Mazkur maqolada UzAuto Motors korxonasining moliyaviy natijalari kompleks tahlil qilindi. Taqqoslama va koeffitsiyent tahlil asosida tushum, foyda, rentabellik hamda moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari dinamikasi o'rganildi. Tahlil natijasida foydalilik darajasining pasayishi bilan bir qatorda kapital tuzilmasining mustahkamlanishi va qarz yukining kamayishi aniqlangan. Korxonada moliyaviy natijalarini yaxshilash bo'yicha xarajatlarni optimallashtirish, aylanma kapitalni boshqarish va moliyalashtirish tuzilmasini muvozanatlashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: moliyaviy natijalar, rentabellik, moliyaviy barqarorlik, kapital tuzilmasi, moliyaviy tahlil, sanoat korxonasi, faoliyat samaradorligi.

Abstract. The article provides a comprehensive assessment of the financial results of UzAuto Motors. Based on comparative and ratio analysis, the dynamics of revenue, profit, profitability indicators, and financial stability were examined. The study revealed a decline in profitability and return on equity alongside an improvement in capital structure and reduction in debt burden. Practical recommendations aimed at improving financial results through cost optimization, working capital management, and balanced capital structure formation are proposed.

Key words: financial results, profitability, financial stability, capital structure, financial analysis, industrial enterprise, performance efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях трансформации национальной экономики и интеграции Республики Узбекистан в мировое хозяйственное пространство особую значимость приобретает обеспечение устойчивости и эффективности деятельности промышленных предприятий. Финансовые результаты являются ключевым индикатором экономической состоятельности хозяйствующего субъекта, отражающим уровень его прибыльности, платежеспособности и инвестиционной привлекательности. Их объективная оценка и совершенствование выступают важнейшими условиями долгосрочного развития предприятия.

Актуальность темы исследования обусловлена усилением требований к прозрачности финансовой отчетности и защите интересов предпринимательской деятельности. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-184 «О мерах по надежной защите прав и законных интересов предпринимателей» подчеркивает необходимость создания благоприятной деловой среды и обеспечения устойчивости

субъектов хозяйствования [1]. Реализация данных задач невозможна без эффективной системы управления финансовыми результатами предприятий.

Дополнительную актуальность проблематике придает Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-282 «О мерах по совершенствованию системы финансового учета в соответствии с международными требованиями и стандартами», ориентированное на приведение национальной системы учета в соответствие с международной практикой [2]. Внедрение современных стандартов финансовой отчетности повышает требования к качеству анализа финансовых показателей и обоснованности управленческих решений.

Приказ министра экономики и финансов Республики Узбекистан об утверждении Концептуальной основы подготовки и представления финансовой отчетности закрепляет принципы достоверности, сопоставимости и прозрачности финансовой информации [3]. Это усиливает значимость комплексного анализа финансовых результатов, основанного на объективных данных и современных методах оценки.

В условиях колебаний рыночной конъюнктуры, роста конкуренции и изменения структуры капитала промышленных предприятий вопросы совершенствования финансовых результатов приобретают стратегический характер. Особую роль в этом процессе играет анализ рентабельности, структуры капитала и эффективности использования активов, позволяющий выявить внутренние резервы повышения прибыльности.

Целью настоящего исследования является комплексная оценка финансовых результатов UzAuto Motors и разработка направлений их совершенствования на основе анализа динамики прибыльности, структуры капитала и показателей финансовой устойчивости.

Рисунок 1 – Задачи исследования¹

Научная новизна исследования заключается в комплексной интерпретации взаимосвязи между рентабельностью, структурой капитала и финансовой устойчивостью промышленного предприятия в условиях реформирования системы финансового учета. Практическая значимость работы определяется возможностью использования полученных выводов при формировании финансовой политики предприятия.

Обзор литературы по теме

Современные подходы к оценке и совершенствованию финансовых результатов предприятий формируются под влиянием как нормативно-правовой базы, так и развития теоретических и прикладных инструментов финансового анализа. В условиях трансформации национальной системы финансового учета и усиления требований к прозрачности деятельности хозяйствующих субъектов особую актуальность приобретает комплексная оценка финансовых результатов с учетом международных стандартов и современных аналитических методов.

¹ Разработано автором

Нормативная основа формирования финансовых результатов в Республике Узбекистан определяется актами высшей юридической силы. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-184 направлен на усиление защиты прав и законных интересов предпринимателей, что создает институциональные условия для устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов [1]. В свою очередь, Постановление Президента № ПП-282 ориентировано на приведение системы финансового учета в соответствие с международными требованиями и стандартами, что повышает качество информации о финансовых результатах и усиливает требования к их объективной оценке [2]. Концептуальная основа подготовки и представления финансовой отчетности закрепляет принципы достоверности, сопоставимости и прозрачности финансовых показателей [3]. Таким образом, нормативная база формирует основу для корректной интерпретации финансовых результатов предприятий.

Теоретические основы анализа финансовых результатов раскрыты в трудах отечественных и зарубежных исследователей. В работах В. В. Ковалева и Е. А. Козельцевой финансовый анализ рассматривается как система методов оценки имущественного положения, ликвидности, платежеспособности и рентабельности предприятия [4]. Авторы подчеркивают значимость анализа прибыли, структуры капитала и денежных потоков как ключевых индикаторов устойчивости. Е. Бригхэм и М. Эрхардт связывают финансовые результаты с эффективностью управления капиталом, инвестиционными решениями и стоимостью компании, акцентируя внимание на показателях рентабельности и финансового рычага [5].

Значительное место в современной научной литературе занимает анализ финансовых коэффициентов как инструмента оценки эффективности. Исследование Gallucci и соавторов демонстрирует, что система финансовых коэффициентов в сочетании с моделями вероятностного прогнозирования позволяет эффективно оценивать риск дефолта предприятий [6]. Теоретические аспекты применения коэффициентного анализа раскрываются в работе Suthar, где подчеркивается универсальность показателей ликвидности, рентабельности и оборачиваемости [9]. Аналогичные выводы о значимости коэффициентов для оценки прибыльности компаний представлены в исследовании эффективности анализа финансовых показателей [10].

Эмпирические исследования подтверждают влияние финансовых коэффициентов на результаты деятельности предприятий. Так, Argüyan и соавторы выявили прямую зависимость между показателями платежеспособности, рентабельности и общей финансовой результативностью компании [12]. Harinurdin установил связь между финансовыми коэффициентами и рыночной оценкой компании через динамику цен на акции [13]. Zarefar также подтверждает влияние фундаментальных финансовых показателей на стоимость компании [15]. Эти исследования демонстрируют, что оценка финансовых результатов выходит за рамки бухгалтерской прибыли и влияет на инвестиционную привлекательность предприятия.

Современные методы многокритериальной оценки позволяют комплексно анализировать финансовую результативность. В работе по оценке финансовых показателей с использованием методов многокритериального анализа подчеркивается необходимость интеграции различных групп показателей — прибыльности, ликвидности и финансовой устойчивости — в единую систему оценки [14]. Halkos и Salamouris предлагают использовать сравнительный отраслевой анализ для определения относительной эффективности предприятий [16].

Дополнительное развитие получила цифровизация финансового анализа. Kruglov и Shaw выявили взаимосвязь между инновационной активностью и финансовыми результатами компаний, что свидетельствует о стратегической роли инвестиций в развитие [7]. Suervo рассматривает применение инструментов искусственного интеллекта для прогнозирования финансовой результативности предприятий [8]. В исследовании по использованию деревьев решений для оценки финансовых показателей подчеркивается эффективность машинных методов классификации компаний по уровню результативности [19]. Эти работы демонстрируют тенденцию перехода от традиционного коэффициентного анализа к более сложным моделям прогнозирования.

Особое внимание в литературе уделяется оценке денежных потоков. В исследовании сравнительного анализа денежных коэффициентов подчеркивается важность показателей cash-flow при оценке устойчивости и качества прибыли [20]. Кроме того, анализ ликвидности рассматривается как ключевой элемент финансовой стабильности предприятия [17].

Несмотря на значительное количество исследований, в литературе недостаточно внимания уделяется комплексному анализу финансовых результатов крупных промышленных предприятий в условиях трансформации национальной системы учета и внедрения международных стандартов. Кроме того, сохраняется исследовательский пробел в части разработки практических мер по совершенствованию финансовых результатов на основе интеграции традиционного анализа и современных инструментов оценки. Данный пробел определяет необходимость проведения комплексного исследования финансовых результатов промышленного предприятия с последующей разработкой направлений их совершенствования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили общенаучные и специальные методы финансового анализа.

В работе применён сравнительный (горизонтальный) анализ, позволивший оценить динамику выручки, прибыли и других ключевых показателей. Для определения эффективности деятельности использован коэффициентный анализ, включающий расчёт показателей рентабельности (валовая и операционная маржа, чистая рентабельность продаж, ROA, ROE) и коэффициентов финансовой устойчивости (коэффициент автономии, финансовый рычаг, доля заемного капитала).

Дополнительно применён структурный анализ капитала и обязательств, а также факторная интерпретация изменения прибыли с учётом динамики выручки и затрат.

Информационной базой исследования послужили данные финансовой отчётности предприятия, сформированные в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Республики Узбекистан

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка финансовых результатов предприятия начинается с анализа динамики ключевых показателей прибыли и выручки, отражающих масштабы и эффективность операционной деятельности. В соответствии с теоретическими подходами финансового анализа, именно показатели выручки, валовой прибыли, операционной прибыли и чистой прибыли позволяют определить тенденции изменения финансовой результативности и выявить потенциальные зоны риска.

Финансовые результаты выступают интегральным отражением производственной, сбытовой и финансовой политики предприятия, а их изменение может быть обусловлено как внутренними факторами (структура затрат, управление оборотным капиталом, долговая нагрузка), так и внешними условиями хозяйствования. В современных условиях трансформации системы финансового учета и усиления требований к прозрачности отчетности особую значимость приобретает сопоставительный анализ показателей за несколько отчетных периодов.

С целью выявления тенденций развития UzAuto Motors проведён сравнительный анализ основных финансовых показателей. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика основных финансовых результатов UzAuto Motors (за 6 месяцев, тыс. долл. США)²

Показатель	30.06.2024	30.06.2025	Абсолютное изменение	Темп изменения, %
Выручка	1 868 937	1 643 727	-225 210	-12,1
Себестоимость	1 568 822	1 452 038	-116 784	-7,4
Валовая прибыль	300 115	191 689	-108 426	-36,1
Операционная прибыль	203 621	133 787	-69 834	-34,3
Прибыль до налогообложения	204 655	170 915	-33 740	-16,5
Чистая прибыль	176 703	146 589	-30 114	-17,0

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о снижении ключевых показателей финансовой результативности предприятия в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выручка сократилась на 225 210 тыс. долл. США, или на 12,1%. Данное снижение может быть обусловлено сокращением объемов реализации продукции, изменением структуры продаж либо влиянием внешнеэкономических факторов. При этом себестоимость продаж уменьшилась лишь на 7,4%, что значительно ниже темпов сокращения выручки. Такая динамика указывает на недостаточную гибкость затратной структуры предприятия и ограниченные возможности оперативного сокращения издержек.

Наиболее существенное изменение наблюдается по валовой прибыли, которая снизилась на 36,1%. Это свидетельствует о снижении валовой маржи и ухудшении производственной эффективности. Поскольку темпы сокращения валовой прибыли значительно превышают темпы снижения выручки, можно сделать вывод о росте удельных затрат в структуре доходов предприятия.

Операционная прибыль уменьшилась на 34,3%, что отражает дополнительное давление административных и коммерческих расходов на финансовый результат. Снижение операционной эффективности может быть связано с увеличением постоянных расходов либо недостаточной оптимизацией управленческих затрат.

² Разработано автором на основании данных из отчета UzAuto Motors

Прибыль до налогообложения сократилась на 16,5%, а чистая прибыль — на 17%. Несмотря на то, что снижение чистой прибыли менее выражено, чем падение валовой и операционной прибыли, общая тенденция свидетельствует об ухудшении итоговой финансовой результативности компании.

Следует отметить, что темпы снижения прибыли опережают темпы сокращения выручки, что является негативным сигналом с точки зрения финансовой устойчивости. В соответствии с теоретическими положениями финансового анализа, подобная динамика свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсов и ухудшении маржинальности бизнеса [4], [5], [9].

Результаты анализа позволяют сделать вывод о наличии отрицательной динамики ключевых финансовых показателей, что требует более детального исследования показателей рентабельности, структуры капитала и оборотных активов с целью выявления факторов снижения финансовых результатов и разработки мер по их совершенствованию.

Для оценки эффективности деятельности UzAuto Motors рассчитаны основные показатели рентабельности, характеризующие прибыльность продаж, активов и собственного капитала.

Валовая маржа отражает долю валовой прибыли в структуре выручки и показывает уровень производственной эффективности.

Формула расчета:

$$\text{Валовая маржа} = \frac{\text{Валовая прибыль}}{\text{Выручка}} \times 100 \%$$

Расчет за 2024 год:

$$\text{Валовая маржа 2024} = \frac{300\,115}{1\,868\,937} \times 100 \% = 16,1 \%$$

Расчет за 2025 год:

$$\text{Валовая маржа 2025} = \frac{191\,689}{1\,643\,727} \times 100 \% = 11,7 \%$$

Операционная маржа характеризует эффективность основной деятельности предприятия до учета финансовых и налоговых факторов.

Формула расчета:

$$\text{Операционная маржа} = \frac{\text{Операционная прибыль}}{\text{Выручка}} \times 100 \%$$

Расчет за 2024 год:

$$\text{Операционная маржа 2024} = \frac{203\,621}{1\,868\,937} \times 100 \% = 10,9 \%$$

Расчет за 2025 год:

$$\text{Операционная маржа 2025} = \frac{133\,787}{1\,643\,727} \times 100 \% = 8,1 \%$$

Чистая рентабельность продаж показывает долю чистой прибыли в общей выручке предприятия.

Формула расчета:

$$\text{Чистая маржа} = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} \times 100 \%$$

Расчет за 2024 год:

$$\text{Чистая маржа 2024} = \frac{176\,703}{1\,868\,937} \times 100 \% = 9,5 \%$$

Расчет за 2025 год:

$$\text{Чистая маржа 2025} = \frac{146\,589}{1\,643\,727} \times 100 \% = 8,9 \%$$

Рентабельность активов (ROA) характеризует эффективность использования совокупных активов предприятия.

Формула расчета:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Совокупные активы}} \times 100 \%$$

Активы на 30.06.2024 — 2 464 103 тыс. долл.

Активы на 30.06.2025 — 2 497 087 тыс. долл.

Расчет за 2024 год:

$$\text{ROA 2024} = \frac{176\,703}{2\,464\,103} \times 100 \% = 7,2 \%$$

Расчет за 2025 год:

$$\text{ROA 2025} = \frac{146\,589}{2\,497\,087} \times 100 \% = 5,9 \%$$

Рентабельность собственного капитала (ROE) отражает уровень доходности средств, вложенных акционерами.

Формула расчета:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Собственный капитал}} \times 100 \%$$

Собственный капитал на 30.06.2024 — 908 801 тыс. долл.

Собственный капитал на 30.06.2025 — 1 085 013 тыс. долл.

Расчет за 2024 год:

$$\text{ROE 2024} = \frac{176\,703}{908\,801} \times 100 \% = 19,5 \%$$

Расчет за 2025 год:

$$\text{ROE 2025} = \frac{146\,589}{1\,085\,013} \times 100 \% = 13,5 \%$$

Таблица 2 Показатели рентабельности UzAuto Motors (за 6 месяцев)³

Показатель	30.06.2024	30.06.2025	Изменение
Валовая маржа (Gross margin), %	16,1	11,7	-4,4
Операционная маржа, %	10,9	8,1	-2,8
Чистая рентабельность продаж, %	9,5	8,9	-0,6
ROA (рентабельность активов), %	7,2	5,9	-1,3
ROE (рентабельность собственного капитала), %	19,5	13,5	-6,0

Анализ показателей рентабельности подтверждает тенденцию снижения эффективности деятельности предприятия в 2025 году.

Наиболее значительное ухудшение наблюдается по валовой марже, которая сократилась с 16,1% до 11,7%. Это свидетельствует о росте относительной себестоимости и снижении производственной эффективности. Данная динамика подтверждает выводы первой части анализа о дисбалансе между выручкой и затратами.

Операционная маржа снизилась на 2,8 процентных пункта, что указывает на дополнительное давление административных и коммерческих расходов. Несмотря на сокращение части затрат, уровень операционной эффективности остается ниже предыдущего периода.

Чистая рентабельность продаж снизилась менее значительно (на 0,6 п.п.), что говорит о частичном компенсировании операционных потерь за счет финансовых факторов, включая валютные разницы и структуру финансирования.

Особого внимания заслуживает снижение ROA с 7,2% до 5,9%. Это означает ухудшение эффективности использования совокупных активов компании. При увеличении активов до 2 497 087 тыс. долл. США темпы прироста прибыли оказались недостаточными для поддержания прежнего уровня доходности.

Наиболее существенное падение зафиксировано по ROE — с 19,5% до 13,5%. Снижение рентабельности собственного капитала на 6 процентных пунктов указывает на ослабление инвестиционной привлекательности предприятия и снижение отдачи на вложенный капитал акционеров.

Финансовая устойчивость предприятия определяется соотношением собственного и заемного капитала, а также уровнем зависимости от внешних источников финансирования.

Коэффициент автономии показывает долю собственного капитала в общей сумме активов и характеризует степень финансовой независимости предприятия.

Формула расчета:

Коэффициент автономии = Собственный капитал / Совокупные активы

Активы:

30.06.2024 — 2 464 103 тыс. долл.

30.06.2025 — 2 497 087 тыс. долл.

Капитал:

30.06.2024 — 908 801 тыс. долл.

30.06.2025 — 1 085 013 тыс. долл.

Расчет за 2024 год:

$0,37 = 908\ 801 / 2\ 464\ 103$

Расчет за 2025 год:

$0,43 = 1\ 085\ 013 / 2\ 497\ 087$

Коэффициент финансового рычага (Debt-to-Equity) отражает степень привлечения заемных средств на единицу собственного капитала.

Формула расчета:

Финансовый рычаг = Обязательства / Собственный капитал

Обязательства:

30.06.2024 — 1 555 302 тыс. долл.

30.06.2025 — 1 412 074 тыс. долл.

Расчет за 2024 год:

$1,71 = 1\ 555\ 302 / 908\ 801$

³ Разработано автором на основании данных из отчета UzAuto Motors

Расчет за 2025 год:

$$1,30 = 1\,412\,074 / 1\,085\,013$$

Доля заемного капитала в активах показывает уровень зависимости предприятия от внешнего финансирования.

Формула расчета:

$$\text{Доля заемного капитала} = \text{Обязательства} / \text{Совокупные активы}$$

Расчет за 2024 год:

$$0,63 = 1\,555\,302 / 2\,464\,103$$

Расчет за 2025 год:

$$0,57 = 1\,412\,074 / 2\,497\,087$$

Таблица 3 Показатели финансовой устойчивости UzAuto Motors⁴

Показатель	2024	2025	Изменение
Коэффициент автономии	0,37	0,43	+0,06
Финансовый рычаг (D/E)	1,71	1,30	-0,41
Доля заемного капитала	0,63	0,57	-0,06

Анализ показателей финансовой устойчивости свидетельствует о позитивных структурных изменениях в капитале UzAuto Motors в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Коэффициент автономии увеличился с 0,37 до 0,43. Это означает, что доля собственного капитала в структуре активов возросла с 37 % до 43 %. Рост данного показателя указывает на усиление финансовой независимости предприятия и снижение зависимости от внешних источников финансирования. В соответствии с теоретическими положениями финансового анализа, увеличение коэффициента автономии свидетельствует о повышении устойчивости предприятия к внешним шокам и снижению финансовых рисков [4], [5].

Одновременно наблюдается снижение коэффициента финансового рычага с 1,71 до 1,30. Это означает, что на каждый доллар собственного капитала в 2024 году приходилось 1,71 доллара заемных средств, тогда как в 2025 году — уже 1,30 доллара. Сокращение финансового рычага говорит о снижении долговой нагрузки и уменьшении риска финансовых затруднений. Согласно классической теории структуры капитала, умеренное снижение заемного финансирования снижает риск банкротства, однако может также ограничивать эффект финансового левериджа [5].

Доля заемного капитала в активах сократилась с 63 % до 57 %, что дополнительно подтверждает тенденцию к укреплению балансовой устойчивости предприятия. Снижение обязательств при одновременном росте собственного капитала свидетельствует о постепенной оптимизации структуры финансирования.

Несмотря на ухудшение показателей рентабельности, зафиксированных во второй части анализа, финансовая устойчивость компании в 2025 году улучшилась. Это указывает на противоречивую динамику: с одной стороны, предприятие демонстрирует снижение прибыльности, с другой — укрепляет свою балансовую устойчивость и снижает долговые риски.

Подобная ситуация может свидетельствовать о переходе к более консервативной финансовой политике, направленной на снижение долговой нагрузки и повышение устойчивости в долгосрочной перспективе. Однако сокращение финансового рычага одновременно снижает потенциал увеличения доходности собственного капитала, что частично объясняет падение показателя ROE.

Следовательно, дальнейшее совершенствование финансовых результатов должно быть направлено на поиск оптимального баланса между уровнем финансовой устойчивости и эффективностью использования заемного капитала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проведенный анализ финансовых результатов UzAuto Motors позволил выявить противоречивую динамику показателей деятельности предприятия.

С одной стороны, наблюдается снижение ключевых показателей прибыльности: сократилась выручка, значительно уменьшилась валовая и операционная прибыль, снизились показатели рентабельности продаж, активов и собственного капитала. Особенно существенным является падение валовой маржи

4 Разработано автором на основании данных из отчета UzAuto Motors

и ROE, что свидетельствует о снижении эффективности производственной деятельности и отдачи на вложенный капитал. Темпы сокращения прибыли опережают темпы снижения выручки, что указывает на ухудшение маржинальности бизнеса и рост относительной затратной нагрузки.

С другой стороны, анализ структуры капитала показал укрепление финансовой устойчивости предприятия. Увеличение коэффициента автономии и снижение финансового рычага свидетельствуют о снижении долговой нагрузки и повышении балансовой устойчивости. Таким образом, компания демонстрирует переход к более консервативной финансовой политике, ориентированной на снижение рисков, однако это сопровождается ослаблением показателей доходности.

Выявленные тенденции позволяют сделать вывод о наличии следующих ключевых проблем:

- снижение маржинальности основной деятельности;
- недостаточная гибкость структуры затрат;
- снижение эффективности использования активов;
- сокращение доходности собственного капитала.

Рисунок 2 - Стратегические меры по повышению финансовой эффективности предприятия⁵

На рисунке представлена комплексная модель повышения финансовой эффективности предприятия. Визуально направления расположены в форме последовательной дорожной траектории, что символизирует поэтапный и взаимосвязанный характер предлагаемых мер.

Первым этапом выступает оптимизация структуры затрат, направленная на снижение себестоимости и повышение валовой маржи. Данный шаг формирует основу для восстановления прибыльности предприятия.

Вторым направлением является повышение производственной эффективности, предполагающее рост производительности труда и совершенствование производственных процессов. Этот этап усиливает операционную рентабельность и повышает внутреннюю эффективность бизнеса.

Третье направление связано с совершенствованием управления оборотным капиталом. Оптимизация запасов и ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности позволяют высвободить финансовые ресурсы и укрепить ликвидность без привлечения дополнительных заемных средств.

Четвёртый блок отражает оптимизацию структуры капитала, направленную на формирование рационального соотношения собственного и заемного финансирования. Это способствует поддержанию финансовой устойчивости и снижению долговых рисков.

Заключительным элементом модели является использование эффекта финансового рычага, позволяющее повысить рентабельность собственного капитала при сохранении допустимого уровня финансового риска.

⁵ Разработано автором

Представленный график демонстрирует системный подход к совершенствованию финансовых результатов, при котором мероприятия реализуются последовательно и взаимодополняют друг друга, обеспечивая баланс между устойчивостью и доходностью предприятия.

Список литературы

1. О мерах по надежной защите прав и законных интересов предпринимателей: Указ Президента Республики Узбекистан от 14.11.2024 г. № УП-184. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/-7231780> (дата обращения: 13.02.2026).
2. О мерах по совершенствованию системы финансового учета в соответствии с международными требованиями и стандартами: Постановление Президента Республики Узбекистан от 15.09.2025 г. № ПП-282. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/-7728924> (дата обращения: 13.02.2026).
3. Об утверждении Концептуальной основы для подготовки и представления финансовой отчетности: Приказ министра экономики и финансов Республики Узбекистан, зарегистрирован 12.07.2024 г., рег. № 3530. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/-7015916> (дата обращения: 13.02.2026).
4. Ковалёв В. В., Козельцева Е. А. Финансовый анализ: учебное пособие. — М.: Экономический факультет МГУ, 2020. — 200 с.
5. Бригхэм Е., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. Теория и практика. — 12-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 960 с.
6. Gallucci C., Santulli R., Modina M., Formisano V. Financial ratios, corporate governance and bank-firm information: A Bayesian approach to predict SMEs' default // PLoS ONE. — 2022. — Vol. 17, № 2. — e0263546. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8853378> (дата обращения: 13.02.2026).
7. Kruglov P., Shaw C. Financial Performance and Innovation: Evidence from USA, 1998–2023 // arXiv. — 2024. — arXiv:2403.10982. — URL: <https://arxiv.org/abs/2403.10982> (дата обращения: 13.02.2026).
8. Cuervo R. Predictive AI for SME and Large Enterprise Financial Performance Management // arXiv. — 2023. — arXiv:2311.05840. — URL: <https://arxiv.org/abs/2311.05840> (дата обращения: 13.02.2026).
9. Suthar K. U. Financial Ratio Analysis: A Theoretical Study // International Journal of Research in All Subjects. — 2018. — URL: <https://www.researchgate.net/publication/376043402> (дата обращения: 13.02.2026).
10. The Efficiency of Financial Ratios Analysis to Evaluate Company's Profitability // International Journal of Business Management. — 2021. — URL: <https://www.researchgate.net/publication/348686551> (дата обращения: 13.02.2026).
11. Financial Performance Measures of Small and Medium Enterprises in the 21st Century // Research Article. — 2025. — URL: <https://www.researchgate.net/publication/321217507> (дата обращения: 13.02.2026).
12. Aprilyani T., Hidayat R., Kusworo A. D. B. The Effect of Solvency Ratio and Profitability on Financial Performance of PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk // Journal of Advances in Accounting, Economics and Management. — 2024. — Vol. 1, № 4. — DOI: 10.47134/aaem.v1i4.309 (дата обращения: 13.02.2026).
13. Harinurdin E. The Influence of Financial Ratios and Company Reputation on Stock Prices // Proceedings. — 2023. — Vol. 83, № 1. — URL: <https://www.mdpi.com/2504-3900/83/1/47> (дата обращения: 13.02.2026).
14. Financial Performance Evaluation by Multi-Criteria Decision-Making // PMC Article. — 2022. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9092991> (дата обращения: 13.02.2026).
15. Zarefar A. Do Fundamental Financial Ratios Affect the Company's Stock Value? // Journal of Accounting and Investment. — 2025. — URL: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol21/iss1/3> (дата обращения: 13.02.2026).
16. Halkos G. E., Salamouris D. Industry Performance Evaluation with the Use of Financial Data // Expert Systems with Applications. — 2012. — Vol. 39, № 3. — С. 2371–2379. — DOI: 10.1016/j.eswa.2011.08.046.
17. Financial Ratios Analysis and Companies' Liquidity // International Journal of Economics. — 2025. — URL: <https://journalsglobal.com> (дата обращения: 13.02.2026).
18. Comprehensive Strategic Approach: Financial Ratio Analysis and Small Business Performance // Journal of Small Business Strategy. — 2025. — URL: <https://jsbs.scholasticahq.com/article/142443> (дата обращения: 13.02.2026).
19. Measuring Firm Performance Using Financial Ratios: A Decision Tree Approach // Research Article. — URL: <https://www.researchgate.net/publication/257405025> (дата обращения: 13.02.2026).
20. Financial Cash Flow Ratios and Financial Performance: A Comparative Study // Research Article. — URL: <https://www.researchgate.net/publication/330043527> (дата обращения: 13.02.2026).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>